

PLANEJAMENTO MESTRE DE PRODUÇÃO PARA UM MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL NO RAMO DE CHOCOLATES

CORRÊA, Henrique Pugedo¹; GONÇALVES, Marcelo Garrido¹; JACUBAVÍCIUS, Celso²

¹ Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, Av. Águia de Haia, 2983, Brasil, pugedo@live.com. Henrique Pugedo Corrêa.

¹ Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, Av. Águia de Haia, 2983, Brasil, marcelo.garrido.g@outlook.com. Marcelo Garrido Gonçalves.

² Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, Av. Águia de Haia, 2983, Brasil, celso.jacubavicius@fatec.sp.gov.br. Celso Jacubavícius.

Resumo. O desafio de muitos empresários, no início de suas atividades, é conseguir garantir um nível de produção e demanda que mantenham a lucratividade de seu negócio. Para um Microempreendedor Individual (MEI), produtor de chocolates, que não tem recursos para contratação de mão-de-obra, deve-se pensar em uma solução para este problema, a fim de manter-se nessa categoria de personalidade jurídica. Segundo dados do IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), estima-se que há mais de quatro milhões de trabalhadores autônomos, com crescimento de 3,4% em 2018, resultado da implementação do plano MEI, que formaliza e dá mais segurança ao empreendedor. Percebendo ser difícil prever a demanda nessa conjuntura, justificamos então fazer um Planejamento Mestre da Produção (PMP) visando responder à questão: “Qual a produção necessária para que um MEI, produtor de chocolates, cubra seus custos, gere lucros e mantenha-se dentro do atual enquadramento de personalidade jurídica?”. Foi feita uma pesquisa aplicada, utilizando os conceitos e técnicas de PMP e análise CxVxL (Custo x Volume x Lucro). Considerando que o teto de faturamento para MEI é de R\$ 81.000,00 ao ano, projetou-se a produção de 2.248 trufas e foi encontrado, para um custo fixo de R\$ 2.708,70 e custo variável de R\$ 1.551,12, um lucro mensal de R\$ 2.484,18, que, anualmente, renderá um montante de R\$ 29.810,16, o que o mantém dentro do teto de faturamento e garante lucros para investimentos futuros.

Palavras-Chave: Planejamento Mestre de Produção, MEI, Análise CxVxL

Abstract. The challenge of many businessman, in the beginning of their activities, is to ensure a level of production and demand which maintains the profitability of their business. For an Individual Microentrepreneur (MEI), producer of chocolates, that does not have resources for labor hiring, it must think in a solution for this problem, intending to maintain itself in this legal personality category. According to the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE), it's estimated that there is more than four million of self-employed, with a growing of 3,4% in 2018, result of the implementation of the MEI plan, which formalizes and gives more security for the entrepreneur. Noticing being hard to predict the demand in this conjuncture, we've justified to make a Master Production Schedule (PMP) aiming to respond the question: “Which is the necessary production for that a MEI, producer of chocolates, cover its costs, generates profits and maintain itself in their actual framework legal personality?”. It was made an applied research, using the concepts and techniques of PMP and CxBxP (Costs x Bulk x Profit) analysis. Considering that the billing ceiling for the MEI is of R\$ 81.000,00 a year, it was projected a production of 2.248 truffles and was found, for a fixed cost of R\$ 2.709,70 and a variable cost of R\$ 1.551,12, a monthly profit of R\$ 2.484,18, which, yearly, will yield a R\$ 29.810,16 amount, what maintains him in the billing ceiling and ensures profits for future investments.

Keywords: Master Production Schedule, MEI, CxBxP analysis

1 INTRODUÇÃO

O desafio de muitos empresários brasileiros, no início de suas atividades, é conseguir garantir um nível de produção e demanda que mantenham a lucratividade de seu negócio. Nesse contexto, uma dificuldade encontrada é manter os baixos custos e baixa carga tributária. Para um Microempreendedor Individual (MEI), produtor de chocolates, que não tem recursos para contratação de mão-de-obra, deve-se pensar em uma solução para este problema, sendo que, para ele, é interessante manter-se nessa categoria de personalidade jurídica devido ao baixo custo tributário.

Segundo dados da PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) Contínua, realizada mensalmente pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), atualizada no dia 29 de maio de 2018, o número de pessoas acima de 14 anos que trabalham por conta própria cresceu 3,4% em relação ao ano anterior, sendo essas, 23,025 pessoas a cada 1.000, ou seja, segundo a amostra, estima-se que mais de quatro milhões de pessoas trabalhem por conta própria. De acordo com Adriana Araújo Beringuy, analista da Coordenação de Trabalho Rendimento (Coren) do IBGE, em entrevista para o periódico digital Valor Econômico em outubro de 2017, esse crescimento deve-se à formalização do trabalho autônomo promovido pelas políticas do MEI. Fazendo uma análise desse cenário, pode-se dizer que é vantajoso, para aqueles que trabalham por conta própria, e até mesmo para os que almejam começar um pequeno negócio, formalizar-se para ter mais segurança para si e para o cliente, em um plano com tributos relativamente baixos, como no caso dos microempreendedores individuais.

Para apresentar uma solução ao microempreendedor, pensou-se em fazer uma previsão de demanda para um planejamento de produção e projeção de resultados para futuros investimentos do negócio. Percebendo ser difícil prever a demanda na atual conjuntura deste, justificamos então fazer um Planejamento Mestre da Produção (PMP) para saber o quanto o empreendedor deverá produzir para manter-se no plano MEI, momentaneamente, cobrindo seus custos e gerando lucros.

Segundo Elias (2011), para o atendimento das necessidades dos clientes em termos de prazo e quantidade, é possível usar as técnicas de PMP que, de acordo com o autor, é um plano de médio prazo. Pode-se defini-lo como uma representação do que a empresa planeja produzir, baseada na previsão de demanda, configurada em quantidades e datas específicas (WALLACE, 1984)

2 MATERIAL E MÉTODOS

Objetivamos aplicar as teorias e técnicas de PMP para estruturar e adequar a demanda e a produção estudada para que, a curto prazo, o empreendedor venda sem ultrapassar o teto de faturamento do MEI, tendo em vista pagar os custos fixos e variáveis e gerar lucro suficiente para investimentos futuros, considerando ainda seus custos e o quanto

este deve produzir para pagá-los, e a partir de qual quantidade de produtos vendidos este passa a ter lucro, utilizando a técnica de análise Custo x Volume x Lucro (CVL).

Para o direcionamento deste estudo realizamos uma Pesquisa Aplicada, pois utilizamos uma situação real para o emprego das teorias e das técnicas de PMP. Assim, pudemos dar uma resposta à questão norteadora: “Qual a produção necessária para que um MEI, produtor de chocolates, cubra seus custos, gere lucros e mantenha-se dentro do atual enquadramento de personalidade jurídica?”

2.1 Planejamento mestre da produção

Planejamento Mestre da Produção (PMP) é uma ferramenta de gestão que visa planejar, a médio prazo, o que a empresa pretende produzir de um determinado produto, definindo as quantidades certas para produção de acordo com a demanda esperada. Ela não deve ser confundida com as vendas projetadas, pois tem a ver com a produção, e não com a previsão da demanda (WALLACE, 1984).

Para auxiliar a elaboração do PMP, pode-se utilizar a análise CVL, ou Custo x Volume x Lucro, que é uma forma de calcular quais os lucros, já considerando os custos fixos e variáveis inerentes à produção, que se pode obter com a venda de determinado produto, e a partir de quantas unidades vendidas a empresa consegue pagar tais custos, prevendo o ritmo de trabalho e a oferta diária para otimizar os resultados (JACUBAVÍCIUS, 2017).

A previsão de demanda não será utilizada neste caso, pois ele apresenta uma situação em que o empreendedor deve estabelecer qual a produção necessária, sendo a projeção da demanda um estudo à parte, que deverá ser desenvolvido em conjunto com práticas de marketing para a oferta do produto no mercado. Por demanda podemos entender, segundo Corrêa, Giansi e Caon (1997), como a disposição de um mercado ao consumo de determinados produtos e serviços.

2.2 Chocolateria do tipo MEI

Para delimitarmos o que é uma chocolateria do tipo MEI, recorreremos à definição de Brasil (2018), que define suas atividades como as de um empreendedor com negócios de pequeno porte, nas seguintes especificações:

- Ter faturamento limitado a R\$ 81.000,00 por ano;
- Que não participe como sócio, administrador ou titular de outra empresa;
- Contrate no máximo um empregado;
- Exerça uma das atividades econômicas previstas no Anexo XIII, da Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional de nº 94/2011, o qual relaciona todas as atividades permitidas ao MEI.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para desenvolvermos o PMP para o MEI, utilizamos dados fornecidos por ele sobre o produto escolhido - as trufas -, que no caso é o que tem maior demanda.

Os dados para produção das trufas foram fornecidos pelo empreendedor e apresentados no Quadro 1.

Quadro 1 – Custos variáveis por unidade produzida.

Sabores	Ganache	Casca	Embalagem	Total
Tradicional	R\$ 0,39	R\$ 0,19	R\$ 0,07	R\$ 0,65
Maracujá	R\$ 0,43	R\$ 0,19	R\$ 0,07	R\$ 0,69
Leite Ninho	R\$ 0,46	R\$ 0,19	R\$ 0,07	R\$ 0,72
Média aproximada do custo variável por trufa				R\$ 0,69

Foi calculada uma média de R\$ 0,69 para o custo variável por trufa produzida. O custo fixo para a empresa é de R\$ 2.708,70, já considerando um salário de R\$ 2.000,00 para o empreendedor, e o valor de venda da trufa é de R\$ 3,00.

O teto de faturamento para a empresa MEI é de R\$ 81.000,00 anuais, diluído em meses, será de R\$ 6.750,00. Sendo o preço de venda de cada trufa R\$ 3,00, é necessária a venda de 2.250 unidades/mês para alcançar o teto de faturamento. Esses valores foram arredondados, como será apresentado a seguir, pois não é possível vender frações do produto.

Considerando os dados apresentados, foi realizado um cálculo para sabermos qual o ponto de equilíbrio, ou seja, quantas unidades se deve produzir para arcar com os custos totais inerentes à produção. Esse cálculo é apresentado a seguir, em forma de análise de Custo x Volume x Lucro (CVL), no Quadro 2 e no Quadro 3.

Quadro 2 – Análise CVL na produção de trufas.

Dados levantados	
Custo fixo mensal	R\$ 2.708,70
Custo variável unitário	R\$ 0,69
Preço de venda unitário	R\$ 3,00
Demanda mensal planejada	2.248 unidades

Para encontrarmos a quantidade de produtos a ser vendida para cobrir os custos, fizemos um cálculo para definir o Ponto de Equilíbrio da análise CVL, que segue a fórmula abaixo:

$$P_{eq} = C_{fm} / P_v - C_{vu}, \text{ em que:}$$

P_{eq} = Ponto de Equilíbrio; C_{fm} = Custo Fixo Mensal; P_v = Preço de Venda; C_{vu} = Custo Variável Unitário.

Aplicando os dados obtidos a essa fórmula, apresentam-se os resultados constantes no Quadro 3.

Quadro 3 – Resultado da análise CVL

Resultados	
Receita bruta mensal	R\$ 6.744,00
Custo fixo mensal	R\$ 2.708,70
Custo variável total (Custo var. x demanda)	R\$ 1.551,12
Margem de contribuição total (Receita bruta - Custo var. total)	R\$ 5.192,88
Ponto de Equilíbrio	1.173 un.
Lucro (Receita bruta mensal – [Custo fixo + Custo variável total])	R\$ 2.484,18

Fazendo um planejamento semanal, estabeleceu-se a produção e venda de 562 unidades, totalizando, em quatro semanas, 2.248 unidades. Como o empreendedor individual deve dividir seu tempo entre produção e vendas, o PMP foi desenvolvido de modo a garantir um estoque inicial igual ao total da demanda semanal. Esse estoque será produzido nos quatro últimos dias de trabalho da semana (de quarta-feira a sábado), deixando os primeiros dias mais livres para venda. Dessa forma, apresenta-se o PMP conforme o Quadro 4 abaixo:

Quadro 4 – PMP para produção semanal

Semanas	Seg.	Ter.	Qua.	Qui.	Sex.	Sáb.
Demanda	93	93	94	94	94	94
Disponível	469	376	282	328	374	421
PMP	0	0	140	140	141	141
Estoque	562					

Analisando os resultados apresentados no Quadro 4, é possível identificar que o empreendedor terá, no início da semana, um estoque que garantirá suas vendas por dois dias sem a necessidade de produção, que será dividida nos outros quatro dias para a reposição do estoque, que iniciará, na próxima semana, novamente com 562 unidades. Esse tempo livre, disponível pela ausência de produção na segunda e na terça-feira, possibilitam um esforço maior em estratégia de vendas, reposição de estoque da matéria-prima, e materiais de marketing para divulgação, além de um planejamento fora do PMP para eventos específicos, busca por investidores e estudos para investimentos futuros, como a abertura de uma loja ou a expansão do Mix de Produtos para novos clientes.

4 CONCLUSÃO

Concluiu-se, através da análise dos resultados, para responder à questão norteadora deste estudo, que será possível para o MEI produzir a quantidade de trufas necessárias para cobrir seus custos totais e gerar lucros mensais de R\$2.484,18, isso sem extrapolar o teto de faturamento para esta categoria de personalidade jurídica. Este valor do lucro poderá ser aplicado para investimentos a longo prazo, quando o empreendedor poderá dar novos rumos ao seu negócio.

Ficou estabelecida uma produção semanal de 562 trufas, divididas em quatro dias de produção (aproximadamente 140 trufas por dia), considerando uma demanda diária de 93 a 94 trufas, em que fica, também por conta do empreendedor, realizar o procedimento de venda.

Para que as vendas atuem com uma margem de segurança, caso haja baixa nas vendas em algum mês, calculou-se que, para arcar pelo menos com os custos, sem que o empreendedor tenha prejuízos, este deverá vender, no mínimo 52% de sua demanda estimada mensal de 2.248 unidades do produto, pois o ponto de equilíbrio calculado foi de 1.173 unidades.

Este planejamento possibilita, ao empreendedor, dividir o tempo entre produção e vendas, concentrando todas as atividades da empresa em si mesmo, sem a necessidade da contratação de funcionários nesse primeiro estágio. Dessa forma, é possível atingir seus objetivos iniciais que, com um negócio pequeno, lhe darão condições de se manter e ainda projetar crescimentos para o médio e longo prazo.

Para o médio prazo, mantendo-se no enquadramento do tipo MEI, com os lucros mensais, será possível acumular um montante de R\$29.810,16 por ano para o crescimento do negócio.

REFERÊNCIAS

AZEVEDO, Beatriz Valentim. Planejamento mestre da produção em empresa do ramo alimentício. 2007. 84 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia de Produção, Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: <<http://pro.poli.usp.br/wp-content/uploads/2012/pubs/planejamento-mestre-da-producao-em-empresa-do-ramo-alimenticio.pdf>>. Acesso em: 07 maio 2018.

BÔAS, Bruno Villas. **IBGE**: Mesmo na crise, cresce proporção de empreendedores formalizados. 2017. Disponível em: <<http://www.valor.com.br/brasil/5160222/ibge-mesmo-na-crise-cresce-proporcao-de-empreendedores-formalizados>>. Acesso em: 08 jun. 2018.

BRASIL. GOVERNO FEDERAL. . **Portal do Empreendedor: MEI**. 2018. Disponível em: <<http://www.portaldoempreendedor.gov.br/duvidas-frequentes/o-microempreendedor-individual-mei/>>. Acesso em: 07 maio 2018.

CORRÊA, H.; GIANESI, I.; CAON, M. Planejamento, Programação e Controle da Produção MRP II / ERP: Conceitos, Uso e Implementação. São Paulo: Atlas 1997.

ELIAS, Sérgio José Barbosa. **A influência do Planejamento Mestre da Produção na implementação da Manufatura Enxuta:** O nivelamento da produção (Heijunka). 2011. 352 f. Tese (Doutorado) - Curso de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2011.

IBGE (Brasil). Coordenação de Trabalho e Rendimento. **Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua:** Indicadores para população com 14 anos ou mais de idade. 2018. Disponível em: <ftp://ftp.ibge.gov.br/Trabalho_e_Rendimento/Pesquisa_Nacional_por_Amostra_de_Domicilios_continua/Mensal/Quadro_Sintetico/2018/pnadc_201804_quadroSintetico.pdf>. Acesso em: 08 jun. 2018.

JACUBAVÍCIUS, Celso. **Gestão da Produção e Operações:** Manual de apoio para o curso do 3º semestre do curso de logística. São Paulo: Fatec, 2017.

WALLACE, T. F., APICS Dictionary . 5ª edição, Fall Church, Va, USA, 1984.